

TIL VA NUTQDAGI LAKUNA: MADANIYATLARARO VA MATN ASPEKTLARI

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi

FarDU o'qituvchi, sh.dushatova@pf.fdu.uz

Shahnoza Tolibjonova, *FarDU 3-bosqich talabasi*

Abstract: analysis of the main communicative principles of intercultural communication as an autonomous theoretical discipline and practice of interaction between speakers of different languages. These principles are explained in terms of lacuna theory, the most prominent research area of psycholinguistics.

Key words and phrases: lacuna, translation, intercultural communication, context, modern linguistics, rhetoric.

Аннотация: анализ основных коммуникативных принципов межкультурной коммуникации как самостоятельной теоретической дисциплины и практики взаимодействия носителей разных языков. Эти принципы объясняются с точки зрения теории лакун, самой известной исследовательской области психолингвистики.

Ключевые слова и фразы: лакуна, перевод, межкультурная коммуникация, контекст, современная лингвистика, риторика.

Annotatsiya: turli tillarda so'zlashuvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar amaliyoti va avtonom nazariy fan sifatida madaniyatlararo muloqotning asosiy kommunikativ tamoyillarini tahlil qilish. Ushbu tamoyillar psixolingvistikaning eng taniqli tadqiqot sohasi bo'lgan lakuna nazariyasi nuqtai nazaridan yoritilgan.

Kalit so'z va iboralar: lakun, tarjima, madaniyatlararo muloqot, kontekst, zamonaviy tilshunoslik, ritorika.

Lakunalar deganda turli tillar va madaniy an'analarga xos bo'lgan kognitiv tuzilmalardagi farqlarni muntazam ravishda ochib beradigan hodisalar tushuniladi. Nutqning semantik va matn tuzuvchi funktsiyalari va birinchi shaxs hikoyasining madaniy lakunalari ochiladi. Ijtimoiy va pragmatik tamoyillarni ko'p qirrali tahlil

qilish uchun klassik ritorika nazariyasi, xususan, klassik ritorikaning uchta ichki tarkibiy qismi - o'zaro ta'sir jarayonida suhbatdoshlarga xos bo'lgan tushunish va e'tiqod tizimini belgilaydigan etos, logos va patos ishtirok etadi. muallif, o'quvchi va matn o'rtasida. Aniqlanishicha, bunday lakunalar adabiy matnning intramatn, kontekstual, metamatn, sharhlovchi va shaxslararo kabi funksional sohalarining madaniyatlararo xarakterini oldindan belgilab beradi.

Nazariy jihatdan, madaniyatlararo muloqot tadqiqot sohasi sifatida fatik aloqani saqlab turish asosidagi kognitiv-pragmatik tamoyillar va o'ziga xos kontekstlarni, shuningdek, turli tillarda so'zlashuvchilar o'rtasidagi bevosita va bilvosita shaxslararo muloqotni o'rganadi. Shaxslararo o'zaro ta'sirning universal sotsiopragmatik tamoyillarini qo'llash individual nutq harakatlarining ahamiyatini yoritadi, chunki ular qo'llaniladigan so'zlar, iboralar va tuzilmalarning ma'nolarini aktuallashtirish asosida kundalik muloqotga ustun ta'sir ko'rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, har bir tabiiy tilda, har bir nutqiy harakatda va madaniy kontekstda nafaqat tegishli ma'lumotlarni uzatish, balki suhbatdoshlarning o'zaro tushunishini ta'minlash uchun asosiy kommunikativ makon yaratiladi.

Madaniyat turli g'oyalar, og'zaki yoki og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar va dunyoga munosabat nuqtai nazaridan amalga oshiriladi. Har qanday jamiyat kontekstida ko'plab individual ruhiy tasavvurlar topiladi, ularning ma'lum bir qismi til va til artefaktlarida aniq ifodalanishi mumkin. Binobarin, bunday vakillik ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, til jamiyati a'zolari o'rtasidagi muloqot jarayonida ishtirok etadi. Muayyan psixik tasvirning madaniyatga aylangan vaqtini belgilash madaniy talqinning boshlanishini ko'rsatadi va shuning uchun aqliy, ijtimoiy va madaniy tasvirlar o'rtasida aniq belgilangan bo'linish yo'q. Muayyan madaniyat vakillari o'zlarining qadriyatlari, me'yorlari va an'analarini belgilash nuqtai nazaridan ijtimoiy va madaniy omillar ta'sirida bo'ladilar. Bu ta'sir jamiyat a'zolari tomonidan kundalik muloqotda qo'llaniladigan til orqali eng izchil amalga oshiriladi. Til eng samarali aloqa vositasi sifatida, tegishli ma'lumotlarni uzatish va fatik aloqani o'rnatish har qanday madaniyatda ustun mavqeni egallaydi. Til - dunyo haqidagi bilimlarni

egallash, aqliy tasavvurlarni shakllantirish va ularga ijtimoiy va sub'ektiv ahamiyatga ega bo'lgan asosiy vositadir. Biroq, til madaniy tajriba va xatti-harakatlarni tasniflash uchun vosita sifatida ishlaydi. Shuning uchun til va madaniyat leksik semantika darajasida eng intensiv o'zaro ta'sir qiladi: tilning lug'ati madaniyatni ona tilida so'zlashuvchilar ko'rgan shaklda aks ettiradi. Zamonaviy tilshunoslikda tilning ma'naviy tuzilishi ma'lum bir jamiyat vakillari ongida psixik jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini ko'p qirrali tarzda aks ettirishi, har bir til ob'ektiv voqelik va bu voqelikni insonlar ongida konseptuallashtirish chorrahasida faoliyat ko'rsatishi keng e'tirof etilgan. ona tilida so'zlashuvchilar. Aniqroq ta'rif bilan, madaniyatlararo muloqot suhbatdoshlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning o'ziga xos xususiyatlarini ochib beradi, ular voqelikni madaniy idrok etishlari, qiymatlari va konnotativ tizimlari bir-biridan farq qiladi, bu muqarrar ravishda aloqa dissonansi yoki kommunikativ hodisalar shaklida sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, madaniyatlararo muloqotning nazariy asoslarini ishlab chiqish turli xil turmush tarzi, mafkura va qadriyatlarga ega bo'lgan turli madaniyat vakillari o'rtasidagi muvaffaqiyatli o'zaro munosabatlarning asoslarini belgilaydi. Turli tillarda so'zlashuvchilarning dunyoqarashidagi o'xshashliklar bu so'zlovchilarning ongida turli xil tushunchalarning mavjudligiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
2. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
3. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).

4. Shokhsanam, D., & Abdugarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
5. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.
6. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
7. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
8. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
9. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.
10. Dushatova, S., & Mamajonova, S. (2022). "ICEBERG PRINCIPLE" AS A STYLISTIC FEATURE OF E. HEMINGWAY'S SHORT STORY "THE OLD MAN AND THE SEA". *Science and innovation*, 1(B8), 1931-1934.